

UNICO
I+D 6G

Estrategia de validación para tecnologías y servicios de fabricación 6G v1.0

Fecha de Publicación: 30/06/2024

**6G for Smart Cyber Physical
Production Systems of Systems
(6GSMART)**

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D**

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

Paquete de Trabajo (PT)	WP1
Líder del PT	I2CAT
Editor Principal	Toni Ventura (TRIMEK)
Contribuyentes	Toni Ventura, Borja De la Maza (TRIMEK)
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de Diseminación

PU	Público
PP	Restringido
RE	Restringido a un grupo especificado por le consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Daniel Camps, Toni Ventura	Definición de la Tabla de contenidos	28/11/2023	
V0.2	Toni Ventura, Borja De la Maza	Sección 1	18/03/2024	
V0.3	Toni Ventura, Borja De la Maza	Sección 2 y Sección 3	20/06/2024	
V1.0	Toni Ventura, Borja De la Maza	Sección 4	26/06/2024	

Tabla de Contenido

2. Resumen Ejecutivo.....	8
3. Introducción	9
4. UC2 Demostración Integrada.....	11
4.1. Motivación y Tecnologías 6Gsmart elegidas	11
5. Configuración de la demostración.....	11
6. Metodología de extracción de KPIs	14
7. Conclusiones	16

Lista de Figuras

Figura. 1. Arquitectura y Diagrama de conectividad.....	12
Figura. 2. Principales características de la máquina Spark Gage combinada con palpadores.....	13
Figura. 3. Principales características de la máquina Spark Gage combinada con cabezales de escaneo láser.	13
Figura. 4. Máquina CMM empleada en el caso de uso	14

Lista de Tablas

Tabla 1. KPIs de Nivel de Servicio	14
--	----

1. Acrónimos

3GPP	Proyecto de Asociación de Tercera Generación
5G	5ª Generación
5G-ACIA	Alianza 5G para las Industrias Conectadas y la Automatización
5GC	Núcleo 5G
5GPPP	Asociación público-privada de infraestructuras 5G
6G	6ª Generación
AGV	Vehículo de guiado automático
AI	Inteligencia Artificial
AIOTI	Alianza para la Innovación en el Internet de las Cosas
AMF	Función de gestión del acceso y la movilidad
API	Interfaz de programación de aplicaciones
AR	Realidad aumentada
AWS	Servicios web de Amazon
B5G	Más allá de 5G
BGP	Protocolo de de puerta de enlace de frontera
CEI	Cloud-edge-IoT
CNC	Configuración de red centralizada
CNI	Interfaz de red de contenedores
CORC	Continuum ORChestrator
CPE	Equipo local del cliente
CPPSoS	Sistemas de producción ciberfísica de sistemas
CPS	Sistema físico cibernético
CPU	Unidad Central de Procesamiento
CSC	Cliente de servicios de comunicación
CSP	Proveedor de servicios de comunicación
CU	Unidad centralizada
CUC	Configuración de usuario centralizada
DNS	Sistema de nombres de dominio
DU	Unidad distribuida
E2E	Extremo a Extremo
ECN	Red de Computación Edge
ECOMP	Control, orquestación, gestión y políticas mejoradas (Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy)
ECS	Amazon Elastic Container Service
EKS	Servicio Kubernetes
ETSI	Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
EUCEI	EU Cloud Edge IoT
FCAPS	Fallos, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad
FENS	Factory Edge Network Service (Servicio de red de borde de fábrica)
GCP	Google Cloud Platform
GDC	Nube distribuida de Google
GPS	Sistema de Posicionamiento Global

GPU	Unidad de procesamiento gráfico
GSMA	Asociación GSM (Grupo Especial Móvil)
GW	Pasarela
I4.0	Industria 4.0
ICC	Continuidad de la nube industrial
ICT	Tecnologías de la Información y la Comunicación
ILP	Vigilancia Basada en la Información
IoT	Internet de las cosas
IIoT	Internet industrial de las cosas
IT	Tecnologías de la Información
K8s	Kubernetes
KPI	Indicador clave de rendimiento
LKC	Contenedores del núcleo Linux
LLDP	Protocolo de descubrimiento de la capa de enlace
LST&P	Pruebas y pilotos a gran escala
MANO	Gestión y orquestación
MEC	Informática de borde multiacceso
ML	Aprendizaje automático
MLOps	Operaciones de aprendizaje automático
MNO	Operador de redes móviles
mMTC	Comunicación masiva de tipo máquina
NF	Funciones de red
NFV	Virtualización de funciones de red
NG-RAN	Red de acceso radioeléctrico de nueva generación
NOP	Operador de red
NPN	Redes no públicas
NSaaS	Fragmentación de red como servicio
OCM	Malla de nube abierta
OGC	Nube global Ori
ONAP	Plataforma de automatización de red abierta
OP	Plataforma de operador
OPC-UA	Plataforma abierta de comunicaciones Arquitectura unificada
OPEX	Gasto operativo
OS	Sistema operativo
OSG	Grupo de código abierto
OSM	Módulo de Código Abierto
OT	Tecnología operativa
PLC	Controlador lógico programable
QoS	Calidad de servicio
RAN	Red de acceso radioeléctrico
RAT	Tecnología de acceso radioeléctrico
RIC	Controlador inteligente RAN
RRF	Dispositivo de recuperación y resiliencia
RT	En tiempo real
SA	Independiente
SBA	Arquitectura basada en servicios

SDG	Objetivos de Desarrollo Sostenible
SDK	Kit de desarrollo de software
SDN	Redes definidas por software
SDO	Organizaciones de normalización
SEP	Plataforma de habilitación de servicios
SLA	Acuerdo de nivel de servicio
SMF	Función de gestión de sesiones
SNS JU	Empresa Común de Redes y Servicios de Software
SSID	Identificador de conjunto de servicios
TAC	Código de área de seguimiento
TSN	Redes sensibles al tiempo
UE	Equipo de usuario
UN	Naciones Unidas
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
URLLC	Comunicación ultrafiabile y de baja latencia
US	Estados Unidos
VAN	Red de aplicaciones virtuales
VIM	Gestor de Infraestructura Virtual
VM	Máquina virtual
VNS	Servicios de red virtual
VPC	Nube privada virtual
VPN	Red Privada Virtual
WG	Grupo de trabajo
XR	Realidad ampliada

2. Resumen Ejecutivo

Este documento corresponde al primer entregable del proyecto 6GSMART-EXP, donde presentamos el experimento", "UC2: High precision remote metrology" para validar el proyecto.

Se han dividido los experimentos propuestos en experimentos integrados, facilitados por habilitadores de redes 6G que tienen un TRL alto, y experimentos de laboratorio, que cuentan con habilitadores de redes 6G con un TRL más bajo. En concreto para el UC2 se propone una demostración integrada y tres demostraciones de laboratorio

Para cada experimento presentado se han identificado los habilitadores de redes 6G necesarios, se proporciona una configuración provisional del experimento y se enumeran los KPI objetivo que se utilizarán para cuantificar el rendimiento del caso de uso. Los experimentos definidos se utilizarán para orientar los habilitadores de red y los servicios que se están desarrollando en los demás subproyectos 6GSMART.

3. Introducción

6GSMART es un proyecto de I+D en el marco del UNICO español que investiga cómo debe evolucionar la tecnología 5G para hacer frente a las necesidades únicas que presentan las Tecnologías Operativas (OT). El proyecto está organizado en cuatro subproyectos, que se denominan:

- 6GSMART-S, dedicado al desarrollo de servicios avanzados de fabricación.
- 6GSMART-EZ, dedicado al desarrollo de habilitadores de red 6G relacionados con KPI extremos y automatización sin intervención.
- 6GSMART-ICC, dedicada al desarrollo de habilitadores 6G relacionados con el continuo de la nube industrial.
- 6GSMART-EXP, dedicada a la integración de los servicios de fabricación desarrollados en 6GSMART-S con los habilitadores de red desarrollados en 6GSMART-EZ y 6GSMART-ICC y al desarrollo de demostraciones.

Este documento corresponde con el primer entregable del proyecto 6GSMART-EXP Donde se presentan los experimentos a llevar a cabo a lo largo de la duración del proyecto.

3.1. Metodología de Validación

6GSMART presenta tres casos de uso principales introducidos en el entregable 6GSMART P2-D1.1, que han sido diseñados para impulsar el diseño de los habilitadores de red 6G desarrollados en el proyecto. Estos casos de uso son:

- UC1: AI enabled quality control, que se centra en la aplicación de la visión por ordenador para el control de calidad en tiempo real de los procesos de producción.
- UC2: Metrología remota de alta precisión, centrada en permitir el control remoto de un robot de metrología a través de una red pública 5G.
- UC3: Asistencia remota mejorada XR, centrada en permitir comunicaciones holográficas entre la planta de producción y un experto remoto.

El objetivo de este documento es presentar el conjunto de experimentos que llevaremos a cabo asociados al caso de uso 2, Metrología remota de alta precisión, centrada en permitir el control remoto de un robot de metrología a través de una red pública 5G. Cada experimento servirá para validar uno o varios habilitadores de red 6G desarrollados en el proyecto. En función de los niveles de preparación tecnológica (TRL) de los habilitadores desarrollados, hemos clasificado los experimentos propuestos en:

- Demostraciones integradas, que se llevarán a cabo en un entorno próximo al operativo (por ejemplo, la fábrica de Aranjuez para UC1).
- Demostraciones basadas en laboratorio, que se llevan a cabo en un entorno de laboratorio, se centran en un aspecto tecnológico específico y simplifican los servicios de fabricación implicados.

Para el UC2 los experimentos que se describen en este entregable son:

- Un demostrador integrado llevado a cabo por Trimek, Innovalia, Neutron e i2CAT.
- Una demostración de laboratorio realizada por UPC e i2CAT centrada en la integración entre redes sensibles al tiempo (TSN) y 5G.

- Una demostración de laboratorio realizada por ATOS centrada en la orquestación del continuo de la nube.
- Una demostración de laboratorio realizada por i2CAT centrada en el control remoto de aplicaciones robóticas.

Para los experimentos presentados, proporcionamos una configuración de prueba provisional, identificamos los componentes de red y servicio necesarios para ejecutar los experimentos y enumeramos un conjunto de KPI objetivo.

3.2. Estructura del Documento

La estructura de este documento es la siguiente:

- Sección 1: Metodología y Tecnologías 6Gsmart elegidas
- Sección 2: Configuración de la demostración
- Sección 3: Metodología de extracción de KPIs
- Sección 4: Conclusiones

4. UC2 Demostración Integrada

Atendiendo al UC2: **Metrología remota de alta precisión**, se ha diseñado la realización de un demostrador integrado, en el que participarán Asociación Innovalia, Neutron, i2CAT y Trimek, que pondrá al servicio de dicho demostrador su conocimiento en Máquinas de Metrología de alta precisión para el sector industrial.

4.1. Motivación y Tecnologías 6Gsmart elegidas

El UC2 tiene como objetivo proporcionar una infraestructura en la que un trabajador remoto pueda comunicarse con una máquina (CMM) de la línea de producción, en este caso proporcionada por Trimek, dar órdenes a dicha máquina y controlar el proceso de producción gracias a varios sensores y a las cámaras que permiten un control en tiempo real de lo que sucede durante la operativa.

La conectividad de extremo a extremo, desde la máquina CMM hasta el remote worker, debe pasar por la red pública, la red 5G privada y la red local de la fábrica todo ello conservando un nivel de calidad del servicio que no reduzca la precisión en la medición. Como se muestra en el escenario de referencia de la Figura. 1, la máquina de la línea de producción está conectada a un controlador proporcionado por Asociación Innovalia el "M3", que se encarga de ejecutar las órdenes del trabajador remoto, recoger los datos de los sensores de la máquina y compartirlos con el trabajador remoto.

5. Configuración de la demostración

La Figura 1 muestra el escenario de referencia planteado para el caso de uso, en el que el trabajador remoto está conectado a la red pública a través de la célula 1, mientras que el M3 Edge está conectado a la célula 2, siendo esta la célula asociada a la máquina CMM que incorpora los sensores y las cámaras. Para este UC2 se empleará el sistema Nomad5G de dos células de Neutron.

Figura. 1. Arquitectura y Diagrama de conectividad

5.1. Configuración Física

El experimento se desplegará sobre la máquina CMM que se muestra en la Figura. 2, que se encuentra controlada por el **M3 Edge**.

La CMM que se empleará en el caso de uso es una máquina **Spark Gage**, se trata de una máquina de medición de tipo puente construida íntegramente sobre granito negro, lo que proporciona una gran estabilidad dimensional y permite realizar movimientos controlados con precisión.

El sistema de medición de cada eje está montado sobre Robax (un material térmicamente inerte) que, junto con la construcción en granito, hace de la SPARK una máquina precisa y rápida, incluso bajo variaciones de temperatura.

Esta máquina se emplea de forma habitual para mediciones de alta precisión, en combinación tanto con palpadores como con cabezales de escaneo que la habilita para otras tareas de digitalización. Por este motivo, esta máquina resulta de aplicación en áreas de control de calidad dimensional para mecanizado, moldes y estampación.

Las principales funcionalidades de la máquina son:

- *Velocidad máxima 3D:* 500 mm/s
- *Aceleración máxima 3D:* 1000 mm/s²
- *Consumo de aire:* 150 l/min
- *Suministro de presión de aire:* 6 bar
- *Consumo eléctrico:* max 3000VA
- *Condiciones óptimas de temperatura:* 20°C ± 2K, 1,0K/h, 1,0K/m

La Spark Gage utiliza en sus procesos de medición distintos tipos de cabezal en función de la geometría de las piezas a medir y de lo que el cliente necesite con respecto al control de calidad de dicha pieza. En función de esta información se elige el cabezal, ya sean palpadores o sensores láser de escaneo de alta velocidad.

Figura. 2. Principales características de la máquina Spark Gage combinada con palpadores

Si la máquina se combina con cabezales de palpación, las principales características y niveles de precisión en la medición asociados son los que muestra la Figura. 2.

Figura. 3. Principales características de la máquina Spark Gage combinada con cabezales de escaneo láser.

Cuando por el tipo de pieza, su geometría y los requerimientos de cliente se opta por un cabezal de escaneo láser, las principales características de la máquina CMM, así como la precisión asociada a dichas mediciones son las que se muestran en la Figura. 3

Esta máquina CMM se complementa para la ejecución del caso de uso con cámaras y sensores para controlar y recoger la información necesaria sobre máquina y la operativa en curso y poder realizar la operativa remota de la máquina en tiempo real. De esta instalación se extraen además como puede verse en la imagen, tanto los valores de los sensores como la imagen del movimiento de la máquina durante el escaneo y medición.

Figura. 4. Máquina CMM empleada en el caso de uso

El sistema Nomad5G de dos células se desplegará para dar cobertura tanto a la máquina CMM con una célula como al trabajador remoto con la otra célula.

La máquina CMM estará conectada a una de las células, la encargada de generar la conectividad 5G privada. Además, se contará con un CPE de conexión con M3 con una interfaz Ethernet. En este caso, además, para emular las condiciones de una red pública real, se contempla el uso de un dispositivo interferente en la célula para generar tráfico de fondo.

6. Metodología de extracción de KPIs

Los resultados de este experimento se evaluarán en términos de KPI de red y servicio, que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 1. KPIs de Nivel de Servicio

KPIs de Nivel de Servicio	
<i>Nombre KPI</i>	<i>Metodología de medición.</i>

Time Out de la Solución	Intervalo de tiempo sin obtener respuesta desde M3, los sensores ópticos y las cámaras.
Resolución de la Nube de puntos.	Número de puntos capturados por segundo con el escaner durante la operativa.

7. Conclusiones

Para el experimento demostrador presentado, hemos identificado los componentes de servicio y red necesarios teniendo en cuenta tanto la CMM empleada y sus principales características, así como como el tipo de servicios a ofrecer gracias a la conectividad 5G y la capacidad de operación a distancia de la máquina.

Gracias a la configuración de prueba provisional se han identificado KPIs de nivel de servicio que se medirán para evaluar y validar los resultados del experimento.

Tras definir la estrategia de validación y la estrategia objetivo en este entregable, el siguiente paso del proyecto será la ejecución de los experimentos y el análisis de los resultados, que está previsto para el final del proyecto.

